

Варшавский университет
Факультет прикладной лингвистики

Бартломей Мёнско

345756

**Перевод авторских неологизмов на материале книги Дж. К.
Роулинг *Fantastic Beasts and Where to Find Them*. Сопоставительный
анализ польской и русской версий**

Бакалаврская работа
Область: прикладная лингвистика

Научный руководитель:
Кандидат филологических наук Анна Щенсны
Институт прикладной лингвистики

Варшава, сентябрь, 2016

Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej

Bartłomiej Miąsko

345756

**Przekład neologizmów autorskich na podstawie książki J.K. Rowling
Fantastic Beasts and Where to Find Them. Analiza porównawcza
tłumaczenia polskiego i rosyjskiego.**

Praca licencjacka

Na kierunku: Lingwistyka Stosowana

Praca wykonana pod kierunkiem

Dr Anny Szczęsny

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Warszawa, wrzesień 2016

Oświadczenie osoby kierującej pracą

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem, i stwierdzam,

że spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis

Oświadczenie autora pracy

Świadomy/-a odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została

napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z

obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data

Podpis

Streszczenie

Przedmiotem pracy jest omówienie różnych technik tłumaczenia neologizmów autorskich na przykładzie książki *Fantastic Beasts's and Where to Find Them*. W części teoretycznej przedstawiono pojęcie przekładu literackiego, zaprezentowano definicje neologizmu i jego klasyfikacje. Potem omówiono techniki tłumaczeniowe Newmarka i Hejwowskiego. Część praktyczna zawiera analizę materiału leksykalnego. Przedmiotem analizy są neologizmy odnoszące się w swojej podstawie do szeroko pojętej kultury: angielskiego slangu i wulgaryzmów, folkloru, dialektów brytyjskich oraz ogólnoeuropejskich tradycji kultury. W dalszej części omawia się rolę grafiki w przekładzie oraz podkreśla znaczenie lokalizacji we współczesnym tłumaczeniu. Trzecia część to podsumowanie pracy. Aneksy zawierają ilustracje i glosariusz.

Słowa kluczowe

Egzotyzyzacja, Neologizm, Postmodernizm, Przekład literacki, Rola Grafiki, Technika tłumaczenia, Udomowienie

Dziedzina pracy

094 – Translatoryka

Tytuł pracy w języku angielskim

Author Neologisms Translation in J.K. Rowling *Fantastic Beasts and Where to Find Them*.
Comparative Analysis of Andrzej Polkowski's and Maria Spivak's translation

Содержание

1 Введение	9
1.1 Цель работы.....	9
1.2 Актуальность темы	9
2 Художественный перевод – искусственное искусство	11
3 К определению неологизма : неологизм, окказионализм, авторский неологизм	14
3.1 Неологизм.....	14
3.2 Окказионализм	16
3.3 Авторский неологизм.....	16
4 Техники перевода неологизмов - описание научного аппарата	17
4.1 Понятие техники перевода	17
4.2 Техники перевода у Хейвовского.....	17
4.2.1 Трансфер	17
4.2.2 Синтагматический перевод.....	18
4.2.3 Описательный эквивалент.....	18
4.2.4 Эксплицитация.....	18
4.2.5 Словарный эквивалент	18
4.2.6 Функциональный эквивалент.....	18
4.2.9 Опускание	19
4.3 Техники перевода у Ньюмарка (выбор)	20
4.3.1 Трансфер	20
4.3.2 Натурализация	20
4.3.3 Фоновый эквивалент	20
4.3.4 Функциональный эквивалент.....	20
4.3.5 Калькирование	20
4.3.6 Приём компонентного анализа	20
5. Сопоставительный анализ переводов неологизмов	21
5.1 Ссылки на сленг и вульгаризмы	21
5.1.1 Понятия вульгаризма и сленга – варвар в саду	21
5.1.2 Анализ польского перевода.....	23
5.1.3 Выводы.....	25
5.1.4 Анализ перевода Марии Спивак.....	25
5.1.5 Выводы.....	26

5.2 Перевод элементов английского фольклора.....	27
5.2.1 Понятие фольклора	27
5.2.2 Анализ польского перевода	28
5.2.3 Выводы	29
5.2.4 Анализ русского перевода	29
5.2.5 Выводы	30
5.3 Анализ перевода английских диалектов – Бог говорит по-шотландски, а Сатана по-английски	30
5.3.1 Понятие диалекта и британские диалекты в произведении	30
5.3.2 Анализ польского перевода	31
5.3.3 Выводы	32
5.3.4 Анализ русского перевода	32
5.3.5 Выводы	33
5.4 Анализ перевода ссылок на общеевропейскую культуру – искать общего	33
5.4.1 Понятие межкультурной коммуникации и элементы общеевропейской культуры в произведении	33
5.4.2 Анализ польского перевода	34
5.4.3 Выводы	35
5.4.4 Анализ русского перевода	35
5.4.5 Выводы	36
6 Значение графики и метатекста в переводе	36
6.1 Значение графики в переводе.....	36
6.2 Понятие метатекста и его значение в произведении.....	37
6.3 Выводы.....	38
7. Итоги работы.....	39
7.1 Подход к материалу	40
7.2 Понятие типичного читателя.....	40
7.4 Выводы	42
Streszczenie	43
Summary	45
Резюме	46
Библиография.....	47
Приложение 1.....	50
Приложение 2.....	52

1 Введение

Translation is a two-edged instrument: it has the special purpose of demonstrating the learner's knowledge of the foreign language, either as a form of control or to exercise his intelligence in order to develop his competence.

Peter Newmark¹

1.1 Цель работы

Перевод неологизмов – это одна из важнейших проблем теории и практики перевода. С одной стороны, у переводчиков появляется очень большая свобода. Они не ограничиваются словарем и общепризнанными правилами выбора эквивалентов. Переводчик может показать свою креативность и собственный стиль. С другой стороны, большая свобода переводчика может «уничтожить» автора произведения в его собственном произведении. Выборы переводчика могут повлиять на произведение и его функционирование в принимающей культуре.

Цель этой работы – указать техники перевода неологизмов на примере перевода произведения Дж. К. Роулинг *Fantastic Beasts and Where to Find Them*. Вначале представим краткое введение в теорию неологизмов и художественного перевода. Примеры, представленные в настоящей работе, являются культурно-специфическими аллюзиями. Роулинг, автор подлинника, ссылается на вульгаризмы и сленг, английский фольклор, диалекты и общеевропейскую культуру. Все эти ссылки – это понятная переводческая трудность. На примерах, взятых из польского и русского переводов, будем наблюдать разные подходы и приёмы переводчиков.

1.2 Актуальность темы

На тему перевода неологизмов высказывались многие современные теоретики перевода, в частности, Ньюмарк и Хейвовский. Все представляли новые техники

¹ Newmark P., A Textbook of Translation. Londyn: Prentice Hall, 1988

перевода. В современном переводоведении сильно подчёркивается значение культуры в переводе. На эту тему высказывались манипулисты – Итамар Эвен Зохар, Гидеон Тури и другие. Важной проблемой в нашей работе будет понятие аллюзии. Автор будет ссылаться на классическую работу Ольгерда Войтасевича *Wstęp do teorii tłumaczenia*, а также современную работу Хейвовского *Iluzja Przekładu*.

2 Художественный перевод – искусственное искусство

The word 'translation' comes, etymologically, from the Latin for 'bearing across'. Having been borne across the world, we are translated men. It is normally supposed that something always gets lost in translation; I cling, obstinately to the notion that something can also be gained.

Salman Rushdie²

Художественный перевод, как считает Казакова, не является термином в строгом понимании этого слова. Дать дефиницию художественного перевода – сложная задача. Нелюбин в *Толковом переводческом словаре* пишет:

Художественный перевод — 1. Вид перевода, функционирующий в сфере художественной литературы. Является инструментом культурного освоения мира и расширения коллективной памяти человечества, фактором самой культуры. (...) 2. Перевод художественной литературы. Правило для перевода художественных произведений одно — передать дух переводимого произведения, чего нельзя сделать иначе, как передать его на русский язык так, как бы написал его по-русски сам автор, если бы он был русским. 3. Каждый перевод должен производить на своего читателя то впечатление, которое подлинник производит на «своего». (...) 8. Особый вид коммуникативной деятельности. При осуществлении перевода художественного текста мы имеем дело не столько с переводом в его утилитарном понимании, сколько с особым видом межкультурной, культурно-этнической и художественной коммуникации, для которой не переходящей ценностью является собственно текст как значимая смысловая величина и предмет художественного изображения и восприятия. (Нелюбин 2003)

Итак, видно, что художественный перевод – это вид перевода, который осваивает мир и расширяет память человечества. Это, во-вторых, перевод литературы всякого типа. Это вид коммуникационной деятельности. С переводом связано понятие симулякра.

² Rushdie S., *Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991*, Londyn: Vintage Publishing, 1991

Симулякр — знак, который отрицает и оригинал (вещь), и копию (изображение вещи, обладающее сходством/тождеством). Симулякр — "изображение, лишенное сходства; образ, лишенный подобия" Делез иллюстрирует эту мысль примером из Катехизиса: "Бог со-творил человека по своему образу и подобию, но в результате гре-хопадения человек утратил подобие, сохранив, однако, образ. Мы стали симулякрами, мы. утратили моральное существование, чтобы вступить в существование эстетическое. <...> Конечно, симулякр еще производит впечатление подобия; но это — общее впечатление, со-вершенно внешнее и производимое совершенно иными средствами, нежели те, которые действуют в первообразце. Симулякр строится на несоответствии, на различии, он интериоризирует некое несходство". Это конструкция, которая включает в себя угол зрения наблюдателя, с тем чтобы иллюзия возникла в той самой точке, в ко-торой находится наблюдатель. "Симулякр включает в себя дифферен-циальную точку зрения; наблюдатель сам оказывается составной ча-стью симулякра, который меняется и деформируется вместе с изменением точки зрения наблюдателя. Короче, в симулякре наличие-ствует безумное становление, неограниченное становление... вечно иное становление, глубинное субверсивное становление, умеющее ускользнуть от равного, от предела, от Того же Самого или от Подобного: всегда и больше и меньше одновременно. Но никогда не столько же" Философ поясняет: "Сходство сохраняется, но оно возникает как внешний эффект симулякра, поскольку симулякр строится на дивер-гентных сериях, резонирующих друг с другом. Сохраняется и идентич-ность, но она возникает как закон, осложняющий все серии и застав-ляющий каждую серию вмещать в себя все остальные в ходе форсированного движения". Эффект работы симулякра как машины, "дионисийской машины" — сам фантазм (симуляция); поднимаясь на поверхность, посредством фантазма симулякр опроки-дывает и образец, и копию. (Скоропанова 1999)

Перевод – это не копия, а симулякр. Перевод действует как самостоятельное произведение. Он похож на подлинник, но это не подлинник. Сопоставление подлинника и оригинала может оказаться шокирующим. Польский перевод книги *Winnie-the-Pooh* (рус. *Винни Пух*) отнюдь не близок к оригиналу. Переводчик изменил всё, даже пол главного героя. Переводчик ставит себя в какой-то мере на место автора. Читатель видит только изображение, не оригинал. На этом примере видно, что перевод может самостоятельно действовать и влиять на литературу данного народа. Другой пример – это русские переводы *Exegi monumentum aere perennius* русские авторы сочинили свои тексты – никто не скажет, что «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» - это перевод.

Перевод литературы связан с проблемой свободы переводчика. Переводчик, изменяя текст перевода, превращается в автора. Нелюбин (Нелюбин 2003) об этом пишет:

В художественном переводе не позволяется ни выпусков, ни прибавок, ни изменений. Если в произведении есть недостатки — и их должно передать верно. Цель таких переводов — заменить

по возможности подлинник для тех, которым он не доступен по незнанию языка, и дать им средство и возможность наслаждаться им и судить о нем. Чем меньше опыта, трудолюбия и способностей у переводчика (художественного произведения), тем на большую свободу интерпретации он претендует, позволяя себе неоправданные вольности и измышления. Опытный же переводчик смиряет свою творческую фантазию во имя верности оригиналу. Плохой переводчик тянет к себе, хороший — тянется к автору.

С другой стороны, переводчик, который не отличается креативностью, тоже плохой.

Перевод литературы – это акт межкультурной коммуникации. Переводчик представляет другой мир, объясняет непонятное. Показывает, что мир велик и разнообразен. Этот аспект особенно важен в переводе детской литературы. Мир понятий расширяется, роль переводчика явно дидактическая. Переводчик работает на рубеже интерпретации и перевода. Неизвестное может показать через известное, изменяет условности и стремится к приближению другой культуры читателю. Конечно, переводчик может уничтожить элементы другой культуры – *Bilbo Baggins* может измениться в *Bilbo Bagosz*³. Такой перевод не является коммуникацией двух культур. Компетенция переводчика литературы связана с литературоведением и литературой данного языка. Об этом высказывались манипулисты. Переводчик, который не знает литературы и культуры (также популярной), не поймет аллюзии и языковых игр.

³ Существует несколько польских переводов книги *Lord of the Rings* – один из них сделан Ежи Лозинским, его характеризует очень свободный подход к тексту. Многие названия из-за этого комичны.

3 К определению неологизма : неологизм, окказионализм, авторский неологизм

Adapt your style, if you wish, to admit the color of slang or freshness of neologism, but hang tough on clarity, precision, structure, grace.

William Safire⁴

Понятие «неологизм» выступает уже в древних текстах. Гораций и Квинтилиан исследовали эту тему и вводили свои рассуждения в собственные произведения. Считали они, что неологизм – это слово, придуманное с какой-то целью. Для современных лингвистов неологизм – это довольно общий термин, в рамки которого вписываются разные понятия, в общем обозначающие новое слово или новое значение. В этой работе основным понятием будет авторский неологизм. Однако в этой части работы представим классификацию понятий, которые можно назвать общим термином «неологизм».

3.1 Неологизм

Розенталь в своей дефиниции неологизма подчёркивает, что неологизм – это новое слово, которое возникает, когда нужно назвать какое-либо новое явление. Такое слово входит в состав активного словаря. Для него важен переход из авторской речи в общий язык. Такими словами для автора дефиниции являются *тракторист, комсомолец, ленинец, пионер*. (Валгина, 2002) В современном языке такими словами можно считать *интернет, сельфи*, названия компьютерных устройств. То, что можем назвать неологизмом, зависит от языкового инстинкта читателя. Геше⁵ считает, что человек автоматически отличает неологизмы от других слов. Скубаланка и Грабиас замечают, что языковой инстинкт может ошибиться и считать неологизмом другое слово. (Salich 2015, 11) Классическая дефиниция неологизма вызывает многие прения между лингвистами. Смулкова считает, что дефиниция неологизма слишком широка. Пишет она, что не все новые явления в

⁴ Safire W. Quoth The Maven. Nowy York: Random House. 1993

⁵ Za Salich H., Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2015 (niepubl. praca doktorska)

лексике можно назвать неологизмом. Нельзя, по мнению Смукловой, считать неологизмами новые элементы как на уровне лексики, так и грамматики. Эти две области отличаются друг от друга темпами и характером развития. Грамматика довольно стабильна и стремится к упрощению структур. Вопреки этому Кабрэ утверждает, что классическая дефиниция неологизма представляет очень малый фрагмент проблемы. Замечает, что классическая лингвистика сосредоточивается на уровне текста, не учитывая культурно-дискурсивных аспектов. Не описывает процесса проникновения неологизма в общий словарь и восприятия этих единиц пользователями языка. В рамках этой работы термин «неологизм» будем понимать, как Смуклова. Явление неологизма выступает только на уровне лексики. В грамматике, фонетике и синтаксисе перемены очень медленны и заметны только после сопоставления с историческими текстами.

Существуют два вида неологизмов лексические и семантические. Лексические образуют новые слова. Употребляют морфологические модели данного языка или вводят новые слова путём заимствования из других языков. Пример такого неологизма представляет собой слово «интернет», заимствование из английского, или «подписант» – образованное из морфем русского языка.

Семантические неологизмы придают новое значение уже существующим словам. Обычно такое слово теряет свое первое значение. К примеру, польское слово *pasjonat* обозначало человека, который имеет склонность к сильным чувствам. Сегодня обозначает любителя, хоббиста.

Как упоминалось выше, языковой инстинкт может ошибиться. Рей перечисляет три необходимых фактора (функции), позволяющих считать новое слово неологизмом. Это три вида инновационного влияния на язык:

- Формальное – это употребление грамматических правил данного языка на прим. суффиксация, аффиксация
- Семантическое – это название нового явления, придание нового значения
- Прагматическое – это восприятие данной единицы, как новое явление⁶

С точки зрения данной работы все эти категории будут важны.

⁶ Rey 1995 – за Salich H., Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2015 (niepubl. praca doktorska)

3.2 Окказионализм

Белорукова в своём *Словаре литературоведческих терминов* пишет, что

окказионализм – (от лат. *occasionalis* - случайный) - индивидуально-авторские слова, созданные поэтом или писателем в соответствии с законами словообразования языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и использующиеся в художественном тексте как лексическое средство художественной выразительности или языковой игры. (Белорукова 2005)

Окказионализм выступает только в рамках текста или текстов данного автора. Анализ *Словаря окказионализмов Андрея Вознесенского* приводит нас к выводу, что обычно окказионализмы – это существительные и прилагательные. Окказионализмы всегда авторские, выступает тесная связь между этим явлением и собственным стилем автора. Редко случается, что такая лексическая единица переходит в кодифицированный литературный язык (КЛЯ), можно здесь показать примеры из английского и польского. Польское слово *przedwiośnie* (время на рубеже зимы и весны) происходит от названия романа Жеромского, английское *bedroom* создал Шекспир.

В исследованном материале все примеры можно считать окказионализмами.

3.3 Авторский неологизм

Базовым термином в нашей работе будет авторский неологизм. Этот вид неологизма относится к словам, которые придуманы автором. Можно ясно установить, кто автор этого неологизма. Такое слово описывает придуманные автором явления и понятия. Конечно, этот вид неологизма наиболее популярен в литературе фэнтези. Термины «окказионализм» и «авторский неологизм» довольно похожи друг на друга. Итак, все новые слова, придуманные автором, будем называть авторскими неологизмами.

4 Техники перевода неологизмов - описание научного аппарата

Etiam latrones suis legibus parent

Даже разбойники придерживаются своих законов.

Марк Туллий Цицерон

4.1 Понятие техники перевода

Как мы уже написали, в художественном переводе нет строгих правил. Свобода переводчика и принцип сохранения смысла выдвигаются на первый план. Однако, как сказано в эпиграфе этой главы, *Даже разбойники придерживаются своих законов*. Такими правилами и являются техники перевода.

Значение термина «техника перевода» довольно обширное. Нелюбин приводит дефиницию.

Техника перевода — 1. Совокупность профессиональных приемов, используемых в процессе переводческой деятельности в двуязычной ситуации. 2. Профессиональное мастерство переводчика, умение быстро устанавливать на основе анализа текста его морфологическую структуру, грамматическую категорию незнакомых слов, их смысловую связь, а также знание всех особенностей словаря и умение работы с ним (Нелюбин 2003).

Автор подчёркивает два значения: техника как приём и техника как мастерство, способность переводчика. В рамках настоящей работы, термин *техника перевода* обозначает совокупность профессиональных приёмов. Будем рассматривать техники согласно концепциям Хейвовского и Ньюмарка.

4.2 Техники перевода у Хейвовского

Кжиштоф Хейвовский (Hejwowski 2015) описывает следующие техники перевода.

4.2.1 Трансфер

- а) Трансфер «чистый» в узком смысле (транслитерация, транскрибирование) – это перенос слова из одного языка в другой. Переводчик может транскрибировать эти слова, если нужно. Такой приём может усложнить текст. Читатель не понимает данного слова. Например, в переводе книги *Lord*

of the Ring Fellowship of the Ring Мария Скибневская перенесла почти все топонимы из английского (*Bag End; Hobbiton: Shire*). (Hejwowski 2015, 161)

- б) Трансфер с модификацией – это перенос и модификация данного слова. Переводчик адаптирует слово к системе переводящего языка на уровне морфологии. Такой подход употребил польский переводчик серии *Harry Potter* в именах персонажи (*Hermione Granger – Hermiona Granger, Cedric – Cedrik*). (Słapińska 2008) ⁷

4.2.2 Синтагматический перевод – это передача структуры исходного языка при помощи средств переводящего языка. Такой приём может казаться искусственным для читателя. Переводчик не передает внутреннего значения текста, а лишь поверхность. В отличие от дословного (интерлинейного) перевода такой текст может быть с языковой точки зрения правильным. Интересный пример такого приёма – это перевод слова *Orgy Porgy* на польский язык *Orgia Porgia*. Переводчик отдал поверхность слова, но не передал аллюзии на детские стихи.

4.2.3 Описательный эквивалент – это описание данного предмета или явления вместо приведения лексического соответствия. Такой приём часто путают с приёмом дефиниции. К примеру, описательным эквивалентом будет *Krzysztof Kami Baczyński umarł 1944 roku. – Young Polish poet died in 1944.*

4.2.4 Эксплицитация – это замена метафоры эксплицитным высказыванием. В таком случае теряется художественная окраска текста. Переводчик жертвует стилем автора, но передает значение текста.

4.2.5 Словарный эквивалент – это соответствия, которые переводчик может найти в словаре. Этот вид эквивалента не лишён проблемных ситуаций. В словарях можно найти ошибки. И так, в *New Oxford Dictionary of English* в статье *Częstochowa* появляется такая дефиниция: *It is famous for the statue the black Madonna in its church* (Hejwowski 2015, 94). («Город известен скульптурой чёрной Мадонны в местной церкви»). Такая ошибка дисквалифицирует словарь и переводчика, который не проверил всю информацию.

4.2.6 Функциональный эквивалент – это замена одного элемента культуры другим элементом. Это явление будет более понятно на примере, который детально рассмотрим. В английском предложении *He was eating toad in the hole* выступает

⁷ За Hejwowski 2016 – Hejwowski K., *Iluzja Przekładu*, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2016

название блюда *toad in the hole* – слово довольно неизвестное. Переводчик может передать это предложение при помощи трёх видов модификации – функционального эквивалента.

а) *Из культуры перевода* – *Jadł pieczoną białą kielbasę*. Перевод понятен для читателя, но читатель может подумать, что действие в книге происходит в Польше. Перевод такой лишён познавательных ценностей, читатель не узнает ничего нового о культуре оригинала.

б) *Из культуры оригинала* – *Jadł zapiekankę pasterza. Shepherd's pie* – это, благодаря Джейми Оливеру, довольно известное в Польше английское блюдо. Читатель знает, что это всё же английская культура, но появляется проблема. В состав *Shepherd's pie* не входит колбаса.

в) *Из третьей культуры* – *Jadł currywurst*. Переводчик может также сделать ссылку на третью культуру. Блюдо *currywurst* известно полякам, в состав входит колбаса, но всё остальное непохоже на оригинал. *Currywurst* появилось довольно недавно, это немецкое блюдо типа фаст-фуд *Toad in the hole* – типичное блюдо традиционной английской кухни.

4.2.7 Гипероним – это слово с более общим значением, чем данное слово, например, *ЕГЭ* – экзамен.

4.2.8 Гипоним – это слово с более узким значением. Обычно это замена общелитературного слова термином или узкоспециальным словом.

4.2.9 Опускание – в некоторых редких случаях допускается приём опущения. Переводчик в таком случае меняет текст, теряет некоторые аспекты текста. Такой приём рискованный, и многие критики перевода считают его ошибкой. Нелюбин допускает этот приём в следующих случаях:

Используется в случае приема тавтологии, когда одно из стоящих рядом слов с одинаковым значением опускается.(...) Подвергаются слова, являющиеся семантически избыточными, т.е. выражающие значение, которое может быть извлечено из текста без их помощи. (Нелюбин 2003)

4.3 Техники перевода у Ньюмарка (выбор)

В своей классификации переводческих приёмов Ньюмарк (Newmark 1988) представляет 18 техник. В рамках этой работы представим 6 приёмов. Остальные приёмы не подходят к переводу неологизмов, относятся к структуре текста, а не к лексическим единицам.

4.3.1 Трансфер (*transference*) – приём трансфера, как у Хейвовского, перенос слова из одного языка в другой. В отличие от Хейвовского, автор не делит этого приёма на разные виды. Ньюмарк считает, что трансфер с модификацией – это два разных приёма.

4.3.2 Натурализация (*naturalisation*) – приём натурализации похож на трансфер с модификацией Хейвовского. Слово из языка оригинала подвергается изменению согласно принципу эвфонии. К примеру, английское слово *reveille* происходит от французского *réveil*. Видоизменение на уровне орфографии повлияло на орфоэпические аспекты этого слова.

4.3.3 Фоновый эквивалент (*cultural equivalent*) – Этот вид эквивалента в классификации Хейвовского называется функциональным. Для Хейвовского функция – это значение слова в культуре. В классификации Ньюмарка этот вид эквивалента является не точным, а достаточно приближённым к оригиналу, что связано с различиями между культурами. Ньюмарк рассматривает этот эквивалент не как самостоятельный приём, а лишь дополнительный.

4.3.4 Функциональный эквивалент (*functional equivalent*) – для Ньюмарка понятие функции связано с эквивалентами на уровне десигнатов. Итак, часто функциональный эквивалент в понимании Хейвовского полностью совпадает с функциональным эквивалентом у Ньюмарка. Элемент культуры одного языка в переводе становится нейтральным.

4.3.5 Калькирование (*through-translation*) – обозначает дословный перевод. Переводчик переводит все составные элементы данной единицы. К примеру, польское слово *styropian* (пенопласт) – это калька английского *styrofoam*. Переводчик передал важный элемент названия –*foam* и *-pian* (от *foam* - *piana* - пена).

4.3.6 Приём компонентного анализа (*componential analysis*) – касается тех случаев, когда невозможно перевести данную единицу. Переводчик делит данное слово на

части – смысловые единицы, которые будут понятны для читателя. Итак, в произведении *England, Your England* Оруэлл употребил фразу *Pillar Box*, которая обозначает почтовый ящик в форме колонны – типичный для Великобритании. Переводчик своём переводе на польский язык должен написать *skrzynka pocztowa w kształcie słupa*. Такой эквивалент является довольно распространённым, обширным, зато понятным для читателя.

5. Сопоставительный анализ переводов неологизмов

В следующих главах представим анализ материала. В первой части опишем перевод ссылок на сленг и вульгаризмы. Во второй – перевод элементов английского фольклора. В третьей – ссылки на европейскую культуру. Во всех главах вначале пойдет анализ английского оригинала: его этимологии и структуры. Затем обсуждаются польский перевод, а потом русский. Общие выводы помещены в конце каждой главы.

5.1 Ссылки на сленг и вульгаризмы

*Translation can do everything
except mark this linguistic difference
inscribed in the language, this difference of
language systems inscribed in a single
tongue.*

Jacques Derrida ⁸

5.1.1 Понятия вульгаризма и сленга – варвар в саду

Вульгаризмы и сленг – это явления, характерные для нелитературного языка. Эти понятия для многих лингвистов довольно похожи друг на друга. Розенталь в *Словаре Лингвистических терминов* пишет:

вульгаризмы (от лат. vulgaris — простонародный). Грубое слово или выражение, находящиеся за пределами литературной лексики. Вместо лицо — морда, рожа, рыло, харя; вместо есть — жрать, лопать; вместо умереть — окочуриться, околеть, сдохнуть. (Розенталь 1976)

⁸ Derrida 1985 w: C.V. McDonald (red.) *The Ear of the Other* (cytowane za: Korzewniewska, Kuhiwczak 1998, *Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. S. 25) cytowane za Hejwowski K., *Iluzja Przekładu*, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2016

Сленг – это, согласно Розенталю,

Слова и выражения, употребляемые лицами определенных профессий или социальных прослоек. Сленг художников. Сленг моряков. Ср.: арго, жаргон. (Розенталь 1976)

В его дефиниции подчёркиваются социальные условия. Для английского лингвиста Дейвида Кристалла сленг – это отступление от стандартного узуса, креативное, живое в своей конструкции. (*slang is a colloquial departure from standard usage; it is often imaginative, vivid, and ingenious in its construction*)⁹.

Употребление такой лексики имеет художественную цель. В проанализированном материале выступает восемь неологизмов, образуя которые автор употреблял вульгаризмы и сленговую лексику. Все они отличаются аллюзиями на секс и на невежливые определения внешнего вида и характера. В таблице №1 указаны все эти слова и их этимология.

chizpurfle	Chiz – (1) Old British public school term for a swiz or swindle	MW
crup	Per analogiam	
doxy	(archaic) A sweetheart; a prostitute or a mistress.	OED
flobberworm	Flobber (1) A failed erection, caused mainly by too much alcohol. (2) A very lazy person	SD
jobberknoll	Jobbernowl - A stupid person; a blockhead:	MW
lobalug	Lob dial British : a dull heavy person	MW
moke	Mixing weed with tobacco and then smoking it out of	SD

⁹ за <http://www.decodedscience.org/slang-humans-linguistic-creativity-at-work-not-linguistic-corruption/30363> [13.07.2016]

	a bong.	
streeler	A disreputable, untidy person, especially a woman: Wander aimlessly	MW

Таблица 1 Этимология неологизмов в оригинале

Кажется, что автор хотел придать тексту оттенок юмора, адресованный явно взрослым читателям. Такой приём может быть проблематичен для переводчиков. Вульгаризмы обычно не имеют аналогов на другом языке. Например, *DOXY* по-польски может иметь следующие эквиваленты *lafirynda*, *kobieta lekkich obyczajów*, *prostytutka*, *dziwka*, *dupodajka*¹⁰. Сразу видны проблемы, которые встречает переводчик. Первые два слова относятся к литературному пласту лексики, а их стиль слишком высок для данного соответствия. *Prostytutka* имеет прямые ассоциации с проституцией, такое название теряет культурно-языковой юмор. Слова *Dziwka*, *Dupodajka* слишком вульгарны и не подходят к польской традиции перевода детской литературы.

5.1.2 Анализ польского перевода

1	chizpurfle	Chropianek	Chropowaty
2	Crup	psidwak	Psi- pies dwak - dwa
3	Doxy	bahanka	Od bahantka
4	flobberworm	gumochłon	Guma chłon - chłonać
5	jobberknoll	memortek	Memo – od memory pamięć Mort - śmierć
6	lobalug	Ciamiarnica	Как <i>kałamarnica</i>
7	Moke	Wsiąkiewka	Wsią – wsiąkać, kiewka - sakiewka

¹⁰ Ośmioletni słownik wulgaryzmów i wyrażeń niecenzuralnych

8	Streeler	toksyczek	Toksycz – toksyczny
---	----------	-----------	---------------------

Таблица 2 Сопоставление оригинал - польский

(1) Видно что, переводчик не сохранил предполагаемой стилистической окраски (т.е. намёков на вульгаризмы) исходных неологизмов. Только *bahanka* имеет ссылки на культ бога Бакха, обряды которого включали сексуальные и эротические элементы. Такая ссылка, однако, неясна для многих читателей и даже переводчик в своём послесловии ¹¹ пишет о вакханалиях, что польское название связано с чертой этих животных – склонностью к живым играм. Название придумала Иоанна Липинская – этнограф (Polkowski 2004). Интересно, что в локализации компьютерной игры *Harry Potter i kamień filozoficzny* название *Doxy* переведено на *Lafirynda*.

(7) Вторым интересным примером является слово *Moke* в сленге обозначает сочетание табака и марихуана. Польский переводчик ушёл в сторону от данного значения. В его версии *Moke* заменено словом *Wsiąkiewka*. Таким образом, переводчик передал свойства этого животного, которое сжимается, когда кто-то хочет его тронуть. Второй компонент происходит от слова *sakiewka*. Можно думать, что Польковский каким-то образом мог сделать тонкий намёк на употребление наркотиков.

(4) Очень вульгарно слово *Flobber*, обозначающее эрекцию, которая из-за употребления алкоголя исчезла. Второе значение – очень ленивый человек. Можно сказать что, эти два значения тесно связаны с поведением и внешним видом животного. В польском появляется совсем новое соответствие – тоже неологизм. *Gumochłon* – это ссылка на слово *guma* (резина), которое менее точно описывает внешность животного. Второй компонент – *chłon* образован наподобие названия группы животных: *jamochłony* – кишечнополостные.

(5) Слово *Jobberknoll*, которое происходит от английского *Jobbernowl* обозначающего идиота, тупого человека, в польском переводе теряет свои

¹¹ Kilka słów od tłumacza czyli krótki przewodnik dla dociekliwych Опубликовано в 2004 году в книге *Harry Potter i Zakon Feniksa* „-Polska nazwa została odnaleziona przez Joannę Lipińską, potterologa i znawcę demonologii; według niej nazwa ta nawiązuje do „bachanali”, jako że polskie bahanki cechuje skłonność do nieokiełzanych zabaw, podczas których niszczą wszystko, co popadnie.”(

характеристики, хотя не полностью.. Переводчик подчёркивает другие свойства этой птицы. Животное перед смертью произносило всё, что слышало в своей жизни. Итак, появляется ссылка на английский язык и латынь - *Memortek* от *memory* (память) и *mortis* (смерть). Можно сказать, что в польском переводе такое название ассоциируется со стилем, который довольно высокий. Придается оттенок пафоса.

5.1.3 Выводы

Переводчик ни в одном случае не сохранил вульгарного оттенка. Такая стратегия сильно связана с культурой перевода Польши. В детской литературе недопустимы вульгарные и сленговые слова. Дидактизм польской детской литературы показывает образец языка и культуры речи. Эти правила распространились на переводы иностранной литературы. Правило выступает против свободы переводчика и сохранения смысла и духа оригинала. Вся серия о Гарри Поттере адресована не только детям, но и взрослым. Таким образом теряется юмористический аспект произведения, рассчитанный на взрослого человека.

Доминирующий переводческий приём - это вариация на тему функционального эквивалента. Переводчик вместо вульгаризмов и сленга употребляет другие нейтральные слова. Юмор языковой, но на другом уровне. Все языковые единицы, которые соединяет связь с миром животных и природы. Только *bahanka* ссылается на культуру древней Эллады и имеет какие-то ассоциации с эротикой.

5.1.4 Анализ перевода Марии Спивак

1	chizpurfle	Кружавец	Кружева
2	Crup	Хруп	трансфер
3	Doxy	Мольфейка	Моль –mallum
4	flobberworm	Скучечерв	Скучный черв
5	jobberknoll	толкунолька	В этом толку ноль

6	lobalug	рыпалица	рыпать
7	Moke	дуриворан	Дурить вора
8	Streeler	калейдотласт	Калейдо- от калейдоскоп

Таблица 3 Сопоставление оригинал - русский

(4) В русском переводе переводчик ссылается на свойства и черты животного. Вместо эротики появляется описание «личности». Первый элемент происходит от прилагательного «скучный», второй от слова «червь». Видно, что русский переводчик, образуя название, не хотел сослаться на вульгарное значение. Второй член названия близок исходному значению. Морфологическая конструкция русского перевода идентичная. Происходит составление двух слов, которые приобретают данное значение.

(5) Русский перевод слова *jobberknoll* – интересный пример функционального эквивалента. Переводчик, образуя новое слово, употребил фразеологический оборот *В этом толку ноль*. В отличие от польского перевода, русский вариант имеет стилистический уровень ниже польского. Значение оборота *В этом толку ноль* близко английскому *Jobbernowl*. Повторение слов, которое произносит толкунолька перед смертью, бессмысленно и не связано ни с каким пафосом.

(7) *Дуриворан* – пример ссылки на черты данного животного. Спивак не показывает ассоциации с наркотиками. У Польковского появились намёки на методы употребления наркотиков, зато в переводе Спивак подобные аллюзии отсутствуют. С точки зрения словообразования, перевод этого слова похож на перевод *jobberknoll*. Можно сказать, что это доминирующий подход (то есть, сохранение внутренней мотивации деривата) в переводе Спивак. Оборот «дурить вора» переработан наподобие названия животного ворона.

5.1.5 Выводы

На вышеуказанных примерах видно, что русский переводчик не учитывает вульгарных контекстов, связанных с неологизмами Роулинг. Вместо этого ссылается на черты животных и стремится при этом сохранить морфологическую

структуру слова (его внутреннюю мотивацию). Такая стратегия находится где-то на полупути между двумя основными переводческими подходами – натурализацией *одомашниванием* (domestication) и форенизацией (foreignization). Переводчик в некоторых случаях, образуя эквиваленты, употреблял словообразовательные модели названий животных.

5.2 Перевод элементов английского фольклора

*„There never was a merry world,
since fairies left off dancing”*

John Seldon (1584-1654)

5.2.1 Понятие фольклора

Большой толковый словарь по культурологии представляет следующую дефиницию фольклора.

(...) в “широком” смысле (вся народная традиционная крестьянская духовная и отчасти материальная культура и “узком” устная крестьянская словесная худож. традиция. Фольклор — это совокупность структур, интегрированных словом, речью, вне зависимости от того, с какими несловесными элементами они связаны. Вероятно, точнее и определеннее было бы пользоваться давним и с 20-30-х гг. вышедшим из употребления терминологич. словосочетанием “устная словесность” или не очень определенным социологич. ограничением “устная народная словесность”. (Кононенко 2003)

В рамках этой работы, фольклором считаем устную традицию народа. Элементы английского фольклора в исследованном материале – это всего лишь два примера аллюзий.

1	Porlock	<i>Porlock is a town located along the north coast of Devon, on the edge of Exmoor National Park. According to What's On Exmoor, "A large group of feral goats lived in this coastal area until about 1910 and their milk, skins and meat were traded at Porlock Weir..." Perhaps it is this bit of history that suggested the Porlock to Rowling.</i> HPLex
2	Nogtail	<i>Nog a strong ale formerly brewed in Norfolk, England</i> MW Tail - хвост

- (1) Ссылка на местную легенду должна в сознании читателя ассоциироваться с жителями этой местности. Легенда связана с «любимым» местами обитания для этого животного.
- (2) Английское слово *Nog* связано с алкоголем. Это животное похоже на поросёнка, который сосёт свинью. Может быть, это аллюзия на употребление алкоголя. Если будет сосать слишком долго, в семье появляются проблемы.

5.2.2 Анализ польского перевода

	Английский	Польский	Этимология
1	Porlock	Kudłoń	<i>Kudły</i> волосы отриц.
2	Nogtail	Kołkogonek	<i>Kolek</i> – кол <i>Ogonek</i> – хвостик

(1) Польский перевод ссылается на внешность этого животного, которое покрыто шерстью. Переводчик не передал культурноспецифического элемента. Такое решение связано с незнанием этого мотива среди польских читателей. Даже автор допустил ошибку, отмечая, что это животное происходит из графства Дорсет, а не из графства Сомерсет.

(2) Польский переводчик передал второй компонент названия животного. Первый член – это, может быть, ссылка на польский фразеологизм *język stanął kolkiem* – обозначающий, между прочим, реакцию языка на крепкий алкоголь. Можно сказать, что переводчик в определённой форме передал этот намёк на алкоголь. Информация на тему внешности животного передаётся очень тонко, неэксплицитно (*ogonek*).

5.2.3 Выводы

Переводчик не ссылается на английский фольклор. Его стратегия – максимально нейтрализовать текст перевода. Английский фольклор незнаком польскому читателю. Трансфер этих элементов сделал бы текст непонятным и неинтересным. В свою очередь, применение дефиниции (описательного перевода) сделало бы текст «тяжеловесным». Принцип сохранения стиля автора является важнейшим фактором. Перевод лишён фоновой информации. Переводчик нейтрализует текст, благодаря чему читатель не воспринимает текста как перевод.

5.2.4 Анализ русского перевода

	английский	русский	этимология
1	Porlock	замыкарла	Замыкать замок от <i>lock</i>
2	Nogtail	паразёнок	Поросёнок Паразит

(1) Русский переводчик не учитывает английской легенды. Переводчик подчёркивает часть слова, которая может отражать связь со словом *lock* (замок). Перевод теряет ссылки на английскую культуру. Переводчик указывает на морфологическую структуру слова.

(2) Перевод слова *Nogtail* – интересный пример функционального эквивалента. Переводчик вместо учёта фольклорного компонента употребляет игру слов, которая ссылается на внешность животного и его свойства. Контаминация двух слов **паразит** и **поросёнок** вводит оттенок юмора. Переводчик уходит от семантики авторского неологизма, но сохраняет юмористический оттенок. Одновременно это и приём компенсации. Юмор, потерянный в других случаях, появляется в этом примере

5.2.5 Выводы

Автор русского перевода не указывает на элементы культуры. Переводчик, как обычно, обращает внимание на свойства животного и морфологические компоненты слова. Важнейшим фактором кажется сохранение структуры слова.

5.3 Анализ перевода английских диалектов – Бог говорит по-шотландски, а Сатана по-английски

5.3.1 Понятие диалекта и британские диалекты в произведении

From Dickens's cockneys to Salinger's phonies, from Kerouac's beatniks to Cheech and Chong's freaks, and on to hip hop's homies, dialect has always been used as a way for generations to distinguish themselves

*Christopher Moore*¹²

¹² Moore 2010 – Moore Ch. OMFG, Horatio! // The Huffington Post URL http://www.huffingtonpost.com/christopher-moore/omfg-horatio_b_510049.html [13.07.2016]

Для английского языка характерно разнообразие диалектов, которые отличаются друг от друга почти на всех уровнях.

(греч. dialektos — говор, наречие). Разновидность общенародного языка, употребляемая сравнительно ограниченным числом людей, связанных общностью территориальной, социальной, профессиональной. Территориальные диалекты отражают языковые расхождения периода племенного строя, эпохи феодализма, связаны они также с передвижением населения на той или иной территории. Диалекты могут лечь в основу общенационального языка. В настоящее время происходит сближение русских диалектов с литературным языком.

Диалект обычно отличается от говора размером охватываемой им территории (говор может быть распространен в пределах даже одного села, а диалект может образовать совокупность однородных говоров) и характером общности, связывающей людей, находящихся в постоянном и непосредственном языковом контакте (говор связан только с понятием территории). (...) (Розенталь 1976)

Конечно, автор ссылается на лексикон разных диалектов. Автор употребляет приём стилизации, который вводит элементы юмора.

	Английский	Этимология
1	clabbert	Clabber - Mud, clay, dirt, mire; “any soft dirty matter” DSL
2	jarvey	chiefly Irish : the driver of a hackney coach or of a jaunting car MW

(1) Ссылка на шотландский относится к животному, живущему в Америке. Это, возможно, аллюзия к речи американцев шотландского происхождения.

(2) Ссылка на название водителей является шуткой. Это животное могло говорить, но употребляя только мат.

5.3.2 Анализ польского перевода

	Польский	Этимология
1	Żabert	Żaba (Лягушка)

2	Wozak	<p>1. «<i>człowiek trudniący się dawniej przewożeniem towarów wozem konnym</i>»</p> <p>2. «<i>robotnik obsługujący wózki transportujące urobek w kopalni</i>» SJPPWN</p>
---	-------	--

(1) Польский переводчик сослался на свойство этого животного. *Żabert* это животное похоже на лягушку и обезьяну. Перевод сохранил окончание английского слова. Такой приём сохраняет ритмику и форму слова. Переводчик изменил семантический аспект слова. *Clabber* обозначает болота, в польском переводе эти намёки исчезают.

(2) *Wozak* – это интересный и удачный выбор приёма фонового эквивалента. Польское слово *Wozak* обозначает ямщика. Появляется идентична, как в английском ассоциация с матом и вульгаризмами. Это единственный случай сохранения диалекта в переводе. Переводчик сохранил языковой уровень и денотаты, связаны с этим словом.

5.3.3 Выводы

Переводчик различал диалектальные выражения в тексте оригинала. Его выборы связаны с отсутствием разнообразия диалектов в польском языке. После Второй мировой войны польский язык переживал перемены, которые стремились унификации языка. Осталось малое количество диалектов. Многие из них совсем непонятны для современного поляка (некоторые польские диалекты не славянские, а германские, например вилямовский).

Переводчик не отдал диалекта в первом случае. Появилась ссылка на внешний вид животного. Во втором случае, появился фоновой эквивалент из польского диалекта.

5.3.4 Анализ русского перевода

(1) Переводчик не отдал диалектального компонента. Сослался на свойство животного. Такой подход изменил стилистику слова. Перевод теряет оттенок стилизации. Перевод изменяет также происхождение слова из шотландского на греческий. Таким образом изменяется круг культуры к которому принадлежит слово.

(2) Переводчик составляет два компонента: слово «хам» и «хмырь». Вместо диалекта появляется арго. Такой приём изменил стилистическую окраску слова. Довольно нейтральное слово изменилось в сильно ассоциирующееся с

криминалистами и алкоголиками. Однако слово вызывает такие же ассоциации, как в подлиннике – указывает на связь с матом и вульгарной лексикой.

5.3.5 Выводы

Переводчик заменил английский диалект арго. Такой подход изменил стиль неологизмов и регистр языка. Появляется проблема читателя – ведь в книгах, адресованных детям, обычно не употребляют арго. Переводчик нарушает традиционные правила и установки. Это очень хороший «по поступок», ибо таким образом сохраняется стиль автора оригинала. Перевод вписывается в поэтику постмодернизма, которая очень сильно проявляется в оригинале.

5.4 Анализ перевода ссылок на общеевропейскую культуру – искать общего

5.4.1 Понятие межкультурной коммуникации и элементы общеевропейской культуры в произведении

*Translation is not a matter of words
only: it is a matter of making
intelligible a whole culture.*

Anthony Burgess¹³

Перевод – это процесс межкультурной коммуникации. Роль переводчика заключается в презентации другого мира.

Через тексты на иностранном языке человек приобщается к культуре другой страны, что особенно важно при изучении языка. Тексты представляют собой хранилища культурно-исторического опыта человечества в целом. В то же время текст, созданный на определенном языке в условиях определенной культуры, содержит информацию национально-специфического характера, создающую неповторимый облик языка и картины мира его носителей. (Ананьина Ускова 2014)

Особенно важно, чтобы переводчик показал общие элементы культуры. Объяснил и показал, что дали нам предки. Произведение Роулинг показывает многие элементы европейской культуры. На творчество Роулинг, видимо, повлияло ее образование – она классический филолог.

¹³ Burgess 1984 – w: Anderman, Rogers 1999 – Word, Text, Translation: Liber Amicorum for Peter Newmark, Multilingual Matters, 1999

	Английский	Этимология
1	Augurey	От <i>augur</i> (авгур)
2	Occamy	От <i>William of Ockham also known as William of Occamy</i>
3	Re'em	От иврит רֶעֶם [reem]

(1) Римские священники авгуры занимались гаданием из полёта птиц. Их роль в политике Рима была очень важна. Они оказывали реальное воздействие на власть, говоря, когда можно, например, начать войну. Птица, описанная в книге Роулинг, также гадала. В прошлом верилось, что ее пение предвещало смерть. Потом оказалось, что предвещает только дождь.

(2) Знаменитый английский философ и теолог Уильям Оккам – это творец одного из важнейших принципов в методологии – бритвы Оккама.

Ряд логических процедур У. Оккама, смысл которых выражен в двух его формулировках: «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» и «Без необходимости не следует утверждать многое». Из этих двух высказываний современники Оккама вывели третье, которое сам Оккам не употреблял: «Сущности не следует умножать без необходимости». Это означало намерение Философа отсечь все воображаемые, сверхчувственные, мистические представления от физических проблем, которые в средние века входили в проблематику философии; отсюда выражение «бритва», с помощью которой Оккам как бы отсекает философию от теологии. (Некрасов, Некрасов, Садикова 2008)

Понятно, что в такой логике нет места для птиц, у которых яйца из серебра. Роулинг делает очень яркую аллюзию и для всех образованных людей шутка понятна.

(3) Слово *Re'em* это транскрипция из иврита: רֶעֶם. Обозначает великого тура, который появляется в многих местах из Ветхого Завета. Это единственная в книге ссылка на Библию.

5.4.2 Анализ польского перевода

	Польский	Этимология
1	Lelek wróżebnik	От <i>lelek (lelek kozodój)</i> – вид птицы (обыкновенный козодой) Wróżebnik – wróżyć гадать

2	Żmijoptak	Żmija - змея Ptak - птица
3	Reem	Польская транскрипция с иврита

(1) Переводчик не отдал связи с культурой древнего Рима. Употребил название птицы и добавил слово (наподобие видового наименования) *wróżebnik*, который относится к гаданию. Таким образом, теряется фон и юмор неологизма.

(2) Польский перевод не ссылается на Оккама. Перевод относится к свойствам животного. Можно думать, что данное название – это очень далёкая аллюзия на философию Оккама.

(3) Переводчик употребил прём трансфера с модификацией. Появляется польская запись – транскрипция с иврита. Такой выбор делает слово более экзотичным для читателя. Польский читатель не знает иврита (в подавляющем большинстве случаев) и не в состоянии уловить аллюзию к Библии.

5.4.3 Выводы

Переводчик обычно не ссылается на элементы общеевропейской культуры. Польский молодой читатель не знает латыни и таких понятий, как *авгур* или философов, как Уильям Оккам. Хейвовский в книге *Kognitywno-komunikacyjna teoria przekladu* (Hejwowski 200...) пишет о случаях непереводаемости, когда процесс перевода вообще отсутствует. Один из них – это незнание понятия и концепта. Переводчик мог, как и в других книгах, приложить к книге краткий словарь терминов.

5.4.4 Анализ русского перевода

	Русский	Этимология
1	Авгурия	От <i>авгур</i>
2	Окками	От Уильям Оккам
3	Тур	Название животного

(1) Переводчик отдал аллюзию на древнеримскую культуру. Такое решение очень интересно. Спивак показывает мир другой, отдаленной во времени культуры. Читатель узнает новое, видит отличия между ею и его собственной культурой.

(2) Трансфер слова *Окками* может вызывать многие сомнения. Русская форма более похожа на окапи, чем на Оккама. Могут появиться другие ассоциации, читатель видит животное, похожее на лесного жирафа.

(3) Переводчик не ссылается на Библию. С этим выбором связана проблема русского перевода Библии. Слово אֶרֶב в русском переводе переведено как «единорог». Следовательно, переводчик не смог показать аллюзии и употребил русский эквивалент. Слово «тур» ассоциируется с силой.

5.4.5 Выводы

Русский перевод отличается множеством трансферов из английского. Для молодого читателя перевод может быть непонятным. Без объяснения читатель не узнает ничего. Непонимание таких концептов связано с образованием и славянофильскими тенденциями в русской традиции перевода. Слишком долго читатель слушал пропаганду «загнивающего Запада». Переводчик должен показать другой мир. Перевод Спивак во многом выиграл бы от дополнительных пояснений в виде приложения (гlossария).

6 Значение графики и метатекста в переводе

6.1 Значение графики в переводе

*По одежке встречают,
по уму провожают*

Актуальные направления в лингвистике текста и дискурса замечают важную роль графического контекста произведения. Процесс перевода должен сосредоточиться не только на уровне текста, но и на уровне текста и его контекста. С этой точки зрения, современный перевод должен включать элементы локализации.

Языковая локализация (от лат. locus – место) — это перевод и культурная адаптация продукта к особенностям определенной страны, региона или группы населения. Причем под «продуктом» понимается любой товар или услуга. Локализация представляет собой вторую фазу в рамках общего процесса интернационализации и локализации. Она предусматривает также всестороннее изучение целевой культуры, необходимое для правильной адаптации продукта к потребностям отдельных рынков. (Russel 2013)

Графика в тексте часто подчёркивает сюжет и бывает своеобразным комментарием к нему. В произведении *Fantastic Beasts and Where to Find Them* выступают иллюстрации животных (8 рисунков). В польском переводе сохранены все иллюстрации, как, впрочем, и в русском. Переводы не отличаются шрифтом. В оригинале – это Times New Roman, в польском и русском переводах такой же. Русский перевод вводит иной шрифт для заголовков. Шрифт напоминает древнерусские летописи. Это особая, графическая стилизация.

В оригинале и русском переводе выступают буквицы. В английском тексте напоминают буквицы из *The Book of Kells* (см. Аппендикс №1). Такая игра с читателем – это особенный вид аллюзии. Читатель знает из уроков истории или литературы *The Book of Kells*. Это типичный случай игры с условностью и с традицией. В русском переводе появились другие буквицы, которые напоминают *Пересопницкое Евангелие*. Это очевидный пример языковой локализации. Фоновый эквивалент на уровне графики приближает текст и его контекст читателю. В польском переводе нет буквиц. Связано это, как думает автор, с величиной книги и экономическими соображениями со стороны издателя.

6.2 Понятие метатекста и его значение в произведении.

Понятие метатекста – явление новое в лингвистике, но появлялось, конечно, уже в античности.

Метатекст — это процесс соотношения основного текста с собственными претекстами (приставка «мета-» значит «о», т. е. текст о тексте), произведения, в рамках которых предметом для читателя становятся, во-первых, фикциональная (условная) реальность персонажей, во-вторых, процесс ее создания, и является категорией современного литературоведения, лингвистики, семиотики, культурологии. Метатекст необходимо отличать от интертекста: если интертекст рассматривает данный текст во всем многообразии его связей с другими, обычно чужими, произведениями, то для метатекста характерна «замкнутость» произведения на себе, само> рефлексия автора. Роль метатекста в произведении выражением авторского отношения к собственному творению, несмотря на всю его важность, не исчерпывается. Метатекст способен выполнять в произведении и другие функции, набор которых может варьироваться в зависимости от автора и конкретного текста. Дискуссионность понятия «метатекст» порождает многообразие подходов к его осмыслению. (Байкова 2010)

В книге выступают дописки героев серии о Гарри Поттере. Дописки – это вид «разговора» книги с читателем. Появляется впечатление, как будто читаешь

настоящий учебник. Это и элемент языкового юмора, и своеобразная дискуссия между героями. В польском переводе не все дописки помещены. Одна из них – это интересный пример цензуры. В слове *Glumbumble* герой подчеркнул слог *bum* – по-английски «жопа». В польской традиции перевода детской литературы недопустимо сохранить неприличную лексику.

С точки зрения выбора шрифта, оригинал и польский перевод идентичны. В русской версии шрифт более похож на неразборчивый почерк, на запись от руки.

6.3 Выводы

Современный перевод книги осуществляется на многих уровнях. Сегодняшний переводчик – это специалист не только по языку, но и по культуре и маркетингу. Перевод не может сосредоточиться на передаче текста. Без контекста и учета дискурса в широком понимании этого слова является мёртвым. Даже самый лучший перевод, гениальный язык и юмор не могут жить без контекста.

7. Итоги работы

Анализ переводов указал многие отличия между двумя сопоставляемыми версиями. В этой главе представим отличия на уровне: подхода к материалу, понятия «типичного читателя и» и неких условностей.

7.1 Подход к материалу

Польский перевод отличается креативным подходом к морфологической структуре. Переводчик не копирует структуры и семантики слова. Итак, одно слово передает двумя (*Lelek Wróżebnik*), изменяет тип лексики (отсутствие сленга и ненормативной лексики), часто употребляет приём фонового эквивалента (*Wozak*). Переводчик ссылается на другие культурные концепты, которые, по его мнению, близки читателю (*Memortek*).

Для польского перевода, в некоторых случаях, характерна отглагольность (*Lelek Wróżebnik, Wsiąkiewka, Gumochlon*). Связано это с типичной для польского языка склонностью к отглагольным существительным.

Русский перевод отличается склонностью к передаче морфологической структуры. Переводчик обычно отдавал слово максимально близко с точки зрения морфологического состава. В переводе из-за определенной традиции (условности) перевода детской литературы изменялся тип лексики. Редко встречается ненормативная лексика. Перевод не ссылается на общеевропейские культурные концепты, если не делает этого автор оригинала.

Русский перевод характеризуется употреблением существительных в постройке неологизмов.

7.2 Понятие типичного читателя

Типичный читатель – это очень неясное понятие, которое не является термином. Это концепт читателя, для которого осуществляется перевод. Каждый переводчик имеет свой образ типичного читателя. Итак, французский перевод серии о Гарри Поттере характеризует инфантильность, которая не подходит к последним томам.

Польский перевод адресован старшим детям и подросткам. Перевод часто ссылается на общеевропейские культурные концепты. Знание этих топосов связано с чтением. Для понимания ссылок на античность надо прочитать хотя основные мифы в школьной версии Парандовского. Типичный читатель свободно и креативно употребляет культурные концепты в духе постмодернизма. Благодаря этому, перевод интересен для взрослых. Языковая игра является интеллектуальным развлечением для взрослых. Такая же игра появляется в оригинале, но на другом уровне. Юмор заключался в ненормативной лексике.

Типичный читатель перевода Спивак похож на польского читателя. Видит языковой юмор и понимает культурные концепты. В переводе редко встречались

нерусские элементы. Видно, что Спивак сосредоточилась на игре с русскими концептами. Читатель Спивак читает русскую литературу и благодаря этому хорошо понимает языковые аллюзии в переводе. Перевод является интересным для взрослых. Игра с лексикой русского языка вводит элемент шарады. Поэтика перевода Спивак сосредоточится на языке и его переменах. Постмодернистский подход к читателю заключается в игре с его лексиконом.

7.3 Подход к конвенциям (условностям)

Оригинал произведения – это игра на двух уровнях: с конвенцией учебника и детской литературой. Учебник обычно представляет факты. Обычно не представляют в них выдумок и нереальных существ. Кроме того, автор учебника уходит на второй план. Этот автор всегда реальный. В этом случае на второй план уходит литературная роль, за которой скрывается настоящий автор. Игра с конвенциональной формой детской литературы – это форма произведения. Учебник-лексикон – это нетипичный жанр в детской литературе. Для многих учебник не может быть литературой.

В переводах эти игры не исчезли. Игра с конвенциональной формой может быть чуть непонятной для читателя перевода. Обычно польский или русский учебник не приобретает формы лексикона. Однако существуют разные популярные словари и пособия для школьников, которые часто встречаются на ученической полке. С такими книгами ассоциируются такие же вещи, как и с учебниками – факты, реальность.

Игра с функцией автора вызывает многие проблемы. Переводчик находится где-то на месте автора. Появляется вопрос – которого? Переводчик переводит реального автора или литературную роль? Кого читает читатель оригинала? Роулинг или её роль? Кроме того, в переводах фамилия автора изменяется Newt Scamander превращается Newt Skamander и в Ньюта Саламандера¹⁴. Кто скрыт за этими псевдонимами? В польском переводе появились две ссылки, с пометой «от переводчика». Благодаря этому, роль польского переводчика ясна: он переводит книгу, которую написал Newt Skamander. Переводчик также употребляет прием литературной роли. В переводе Спивак переводчик скрыт за текстом. Не появляется кроме фамилии на обложке.

¹⁴ Как видно даже на уровне перевода фамилии может происходить нейтрализация аллюзии на античный миф.

7.4 Выводы

Отличия между переводами связаны с характером произведения. Постмодернистский характер поэтики оригинала повлиял на разные интерпретации и подходы. Переводчик мог по-другому понять все игры с языком или культурой. Перевод в постмодернизме становится автономным произведением. Изменение фамилии автора и аллюзии повлияли на мир ассоциаций. Замены на уровне лексикона и цензура связаны с внутренним миром переводчика. Согласно Польковскому, нет места в детской литературе для ненормативной лексики или мата. Спивак разрешает изредка вводить сленг и другие формы ненормативной лексики. Для Польковского важен общеевропейский мир культуры, и он часто ссылается на него. Спивак, может быть, считает, что этот мир не близок для русского читателя.

Сказав это, невозможно оценивать переводы. Наша критика перевода сосредоточилась не на вопросе «как?», а на вопросе «почему?». Наш анализ указывал на причины и результаты, не на ошибки, которых с этой точки зрения нет.

Streszczenie

Tłumaczenie neologizmów autorskich jest jednym z największych wyzwań stojących przed tłumaczem literatury. Neologizm autorski jest nowym słowem wymyślonym przez danego autora, przez co często występuje tylko w obrębie jednego lub kilku dzieł literackich. Rodzi to potrzebę wytworzenia procesów pozwalających na przekład neologizmów, który pozwoli zachować jak najwięcej z językowego obrazu świata oryginału. To kreowanie nowego słownictwa przez tłumacza wpływa na jego rolę w procesie przekładu, sprawiając, że zmienia się on w kogoś o prawach równych autorowi.

Przedmiotem badań w tej pracy jest analiza przekładu neologizmów autorskich na podstawie polskiego i rosyjskiego przekładu książki *Fantastic beasts and Where to Find Them*. Szczególnie poddane analizie zostały neologizmy odnoszące się do kultury. Wnioski, które powstały w toku analizy, można zastosować do przekładu wszystkich rodzajów neologizmów autorskich.

W części teoretycznej scharakteryzowano pojęcie przekładu literackiego. Autor uznaje tłumaczenie literackie za symulakr dzieła, przez co powstaje pytanie o samodzielność przekładu względem dzieła. Dalej scharakteryzowano zjawisko neologizmu. Przedstawiono klasyfikację neologizmów i ich rolę w literaturze. Następnie autor opisuje techniki przekładu neologizmów opracowane przez Krzysztofa Hejwowskiego i Petera Newmarka. Definiując każdą z nich, przedstawia przykłady ich zastosowania. Ten rozdział jest też rodzajem wprowadzenia do analizy.

W części praktycznej, którą autor podzielił na dwie zasadnicze części, przeanalizowano przekład neologizmów opartych na leksyce nienormatywnej, odwołującej się do folkloru, wykorzystującej różnorodność dialektalną języka angielskiego i odnoszącą się do ogólnoeuropejskich konceptów kulturowych. Materiał oryginału, tłumaczenia polskiego i rosyjskiego był omawiany oddzielnie. Najpierw dokonywano analizy elementów danego słowa, szukano etymologii i znaczenia poszczególnych elementów. Następnie dokonywano porównania przekładu z oryginałem i przekładu z przekładem. Na końcu każdego podrozdziału autor zaprezentował wnioski cząstkowe.

W drugim rozdziale części praktycznej omówiono znaczenie grafiki i metatekstu w tłumaczeniu. Wychodząc z założenia, że współczesny przekład literacki ze względów marketingowych musi zawierać elementy lokalizacji, autor pokazał, jak lokalizowano tekst w poszczególnych przekładach.

Trzecia część to wnioski wyprowadzone z analizy. Prezentowane tam problemy nie zamykają pracy, lecz stawiają kolejne pytania, dzięki czemu pozwalają na rozpoczęcie naukowego dyskursu z pracą. Jak stwierdza autor, różnice między przekładami wynikają z postmodernistycznych gier z językiem, kulturą i konwencjami. Autor nie zamyka pracy lecz stawia ostateczne pytanie „kogo czytamy czytając przekład?”. Stwierdza, że wielopoziomowa kreacja literacka autorki sprawia, że tłumacz nadawca-odbiorca pośredni ma problem z własną tożsamością, gdyż nie wie, z kim ma się identyfikować, tworząc sytuację komunikacyjną – z Rowling czy Scamandem.

Summary

Translating author's neologisms is one of the biggest challenges in literature translation. Such kind of neologism is a word created by one author, such word can be used only in one book of one author. This problem creates the need of creating processes of translation which will protect the sense of the word from damages and loses of their world of semantic concepts. Translator creating new words becomes someone with equal rights like author.

Research in this thesis concentrates on analysis of translation of neologisms in Polish and Russian translations of J.K. Rowling's book *Fantastic Beasts and Where to Find Them*. Researcher concentrates on culture bound neologisms translation. Conclusions presented in this thesis can be applied to all kind of authors neologisms.

In the first part, theoretical one, author presents term of literature translation. Introduces his theory that every translation is a kind of simulacra and asks the question of translation's independence from the original text. Next, he presents the concept of neologism. Shows the types of neologisms and their importance in literature. Finally, presents Hejwowski's and Newmark's lists of translation techniques. This part is an introduction to the analysis.

In the second part, which author divides into two chapters, he presents the analysis of the neologisms used in book. Author analyses neologisms, which use slang and vulgarisms, English folklore elements, variety of English dialects and pan-European cultural concepts. He analyses them separately – source text, Polish and Russian translation. Presents structure and etymology of the words. Then, compares source text and translation, next, translation with translation. At the end of each part author presents the conclusions.

In the second chapter of theoretical part author presents the importance of graphics and meta texts in literature. In his opinion modern translators are obliged by marketing to localise their translations. He compares the localisation examples in the text.

Last part is fully devoted to the presentation of author's final conclusions and remarks. He does not want to close the problem. His conclusions are opening the discourse about his research. He states that all differences are set by postmodern word and culture games used in the book. He presents the problem of translator's identification. Multilevel game with author's role is a problem for translator who does not know with whom he/she has to identify creating the communicational situation of translation.

Резюме

Перевод авторских неологизмов – это одна из важнейших проблем литературного перевода. Авторский неологизм – это слово, созданное автором книги, которое выступает только в его произведениях. Это явление вызывает необходимость создания модели процессов перевода, который сохранит как можно больше особенностей языковой картины мира.

Исследования, данные в этой работе, сосредоточиваются на анализе перевода неологизмов из произведения Роулинг *Fantastic Beasts and Where to Find Them*. Автор сосредоточился на неологизмах, связанных с культурой. Выводы, представленные в настоящей работе, подходят ко всем типам неологизмов.

В первой части автор представляет теоретические основы своей работы. Во-первых, вводит понятие литературного перевода. В его понимании, литературный перевод – это вид симулякра. Появляется вопрос независимости перевода от подлинника, как самостоятельного произведения. Затем автор объясняет термин неологизм. Представляет классификацию и значение неологизмов в литературе. Потом, перечисляет техники перевода по Ньюмарку и Хейвовскому. Эта часть является своеобразным введением в анализ.

Практическую часть автор поделил на две части. В первой проводится анализ неологизмов. Представляются неологизмы, созданные на материале ненормативной лексики, английского фольклора, английских диалектов, общеевропейских культурных концептов. Материал подлинника и переводов анализировался отдельно. В исследовании представлена этимология слова и его структура. Потом сопоставляется оригинал с переводом и перевод с переводом. В заключение всех частей подводятся итоги.

Вторая часть посвящена роли графики и метатекста в литературе. Автор считает, что из-за маркетинга все современные переводы имеют характер языковой локализации. Представляет примеры на основании исследованного материала.

Третья часть – это общие итоги работы. Автор не завершает научного дискурса, а ставит вопросы. Для него постмодернистская игра с языком и культурой является причиной всех отличий между переводами. Каждый переводчик создавал своё понятие о книге. Ставится вопрос о роли переводчика в процессе перевода книги, автор которой скрыт за литературной ролью. Кого же переводят – автора реального или книжного? Проблема с идентификацией влияет на коммуникативную ситуацию перевода.

Библиография

Источники

- Rowling J.K., 2001, *Fantastic Beasts and Where to Find Them*, Londyn: Bloomsbury Publishing Plc
- Rowling J.K., 2002, *Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć*, tłum. A. Polkowski, J.Lipińska, Poznań: Media Rodzina
- Rowling J.K., 2015, *Фантастические твари и где они обитают*, пер. М. Спивак, Москва: Махаон

Научная литература

- Байкова 2010 – Байкова С.А. Метатекст. // Знание. Понимание. Умение. 2010. Вып. 3. С. 248-250
- Белорукова 2005 – Белорукова С.П. Словарь литературоведческих терминов. Санкт-Петербург: Изд-во Паритет, 2005
- Брагина 1973 – Брагина А.А. Неологизмы в русском языке. Москва: Изд-во Просвещение, 1973
- Валгина, Фомина, Розенталь 2002 – Валгина Н.С., Фомина М.И., Розенталь Д.Э. Современный русский язык. Москва: Изд-во Логос. 2002
- Казакова 2006 – Казакова Т.А. Художественный перевод: теория и практика: учебник. Санкт-Петербург: Изд-во Инъязиздат, 2006
- Кононенко 2003 – Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии. Москва: Изд-во Вече 2000 АСТ. 2003
- Модестов 2006 – Модестов В.С. Художественный перевод. История, теория, практика. Москва: Изд-во Литературного Института им. А. М. Горького, 2006
- Некрасов, Некрасов, Садикова 2008 – Некрасов Н.А., Некрасов С.И., Садикова О.Г. Тематический Философский Словарь. Москва: Изд-во МГУ ПС, 2008
- Нелюбин 2003 – Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. Москва: Изд-во Флинта-Наука, 2003
- Розенталь 1976 – Розенталь Д.Э. Словарь Лингвистических терминов. Москва: Изд-во Просвещение, 1976
- Скоропанова 2001 – Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература. Москва: Изд-во Флинта-Наука, 2001

- Cataldi 2005 – Cataldi A. Rozumienie języka obcego a rozumienie słownych aluzji o zabarwieniu kulturowym – na przykładzie tłumaczenia „Wyprawa asterixa dookoła Galii” // Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Filologii Wszechnicy Mazurskiej w Olecku w dniach 31 maja i 1 czerwca 2004 r./ Pod red. K. Hejwowski. Olecko: Wszechnica Mazurska, 2005
- Chomik, Krajewska 2011 – Chomik M., Krajewska M., OD Nominacji do kreacji. Rzecz o przekładzie neologizmów science-fiction, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011
- Hejwowski 2015 – Hejwowski K., Iluzja Przekładu, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 2015
- Lewicki 2000 – Lewicki R., Obcość w odbiorze przekładu. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2000
- Newmark 1988 – Newmark P., A Textbook of Translation. Londyn: Prentice Hall, 1988
- Russel 2013 – Russel J., Language Localisation. Miami: Bookvika Publishing, 2013
- Salich 2015 – Salich H., Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2015 (niepubl. praca doktorska)
- Toury 1995 – Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond, Amsterdam: John Benjamins, 1995
- Urbanek 2004 – Urbanek D. Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio – Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004
- Wakelin 1972 – Wakelin M. English Dialects. An Introduction, Londyn: Athlone Press, 1972
- Wojtasiewicz 1957 – Wojtasiewicz O., Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa: Wydawnictwo Translegis, 2007

Указатель сокращений

MW – Merriam Webster Dictionary On-Line www.merriam-webster.com

OED – Oxford English Dictionary On-Line www.oed.com

SD - UrbanDictionary.com

HPLex – Harry Potter Lexicon On-line www.hp-lexicon.org

SJPPWN – Słownik języka polskiego PWN

Источники иллюстрации

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Пересопницкое_евангелие.gif

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/KellsFol309r.jpg>

Приложение 1

<p><i>Fantastic Beasts and Where to Find Them</i></p>	<p><i>The Book of Kells</i></p>
<p><i>Фантастические твари и где они обитают</i></p>	<p><i>Пересопницкое Евангелие</i></p>

Таблица 4 Буквицы – Локализация на уровне графики

Fantastic Beasts and Where to Find Them	Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć	Фантастические твари и где они обитают
<p>shared by Ron Weasley because his fell apart</p> <p>why dont you buy a new one then?</p> <p>write on your own book</p> <p>Hermione</p> <p>you bought all those dungbombs on Saturday, you could have bought a new book instead</p> <p><u>Dungbombs rule</u></p>	<p>a kłótnie Ron Weasley bo jego się rozpadła</p> <p>to czemu nie kupisz sobie nowej?</p> <p>Hermiono, przecież sobie nie wzięły</p> <p>książki</p> <p>tyś sobie kupiła mnóstwo Tajnobomb, zamiast miłej książki, sobie kupić możesz książkę</p> <p><u>Tajnobomby rządzą</u></p>	<p>a zgodno Ronu Weasley, ponieważ jego książeczka rozpadła się</p> <p>czegoż nie kupisz nową?</p> <p>niech i siebie, Hermiono</p> <p>tyś w sobotę kupiła nawoznych bomb - a mogła kupić książkę</p> <p>nawozne bomby - <u>nieśmiały!!!</u></p>

Приложение 2

POL	ANG	
Akromantula	acromantula	na podstawie tarantula
popiełek	ashwinder	popiół ash
lelek wróżebnik	augurey	nazwa od augurów
Bazyliszek	basilisk	konwencjonalne
żądlibąk	billywig	od billy wig czyli robak
nieśmiałek	bowtruckle	kulić się
korniczak	bundimun	
Chimera	chimaera	
chropianek	chizpurfle	chiz - oszust purfle obszycie futrem
żabert	clabbert	clabber - od szkockiego błoto, bagno
psidwak	crup	slang sex, albo slang pozer, albo dławiec po hiszp
demimoz	demiguise	disguise - maskowanie
dirikrak	diricrawl	crawl pełzać
Bahanka	doxy	doxy - prostitute
blotoryj	dugbog	dug - kopać bog trzęsawisko lub ekstrementy
Buchorożec	erumpent	wyrastać
elf	fairy	
ognisty krab	fire crab	
gumochłon	flobberworm	slang leń
świergotnik	fwooper	dźwiękonaśladowczy
ghul	ghoul	
druzgotek	gindyłow	kruszyć
gnom	gnome	
garboróg	graphorn	to grap chwycić
gryf	griffin	
tr zuminorek	glumbumble	glum - załamany
hipokampus	hippocampus	
hipogryf	hippogriff	
Chrobotek	horklump	
topek	imp	
wozak	jarvey	irland. Woźnica

memortek	jobberknoll	jobbernowl idiota
kelpia	kelpie	
szpiczak	knarl	dawna forma gnarl - growl or snarl
kuguchar	kneazle	?
leprokonus	leprechaun	
śmierciotula żywy całun	lethifold	lethal fold
ciamiarnica	lobalug	lob nudziarz lug ciągnąć coś
lagustnik ladaco	mackled malaclaw	aliteracja - szkockopodobna
mantykora	manticore	
tryton - syrena, nereida, wodnik	merpeople	
wsiąkiewka	moke	narkotyk, surfer???
lunaballa	mooncalf	calf ciele
szczuroszczet	murtlap	???
niuchacz	niffler	niff - wąchać
kołogonek	nogtail	nog - mocne piwo tail ogon
źmijoptak	occamy	żart z Ockhama
smok	patrz tabela	
feniks	phoenix	
Chochlik	pixie	
plumpka	plimpy	plimp - onomato
kudłoń	porlock	legenda
pufek	puffskin	puff - puszek do pudru
kwintoped	quintaped	
czerwony kapturek	red cap	
reem	re'em	biblijne
widlówąż	runespoor	???
salamandra	salamander	
wąż morski	sea serpent	
jeżanka	sharke	błędna pisownia rkin shark
znikacz	snidget	
sfinks	sphinx	
toksyczek	streeler	streel snuc się, brudna kobieta
jednorożec	unicorn	
wilkolak	werewolf	
skrzydlaty koń zwany czasem pegazem	winged horse	
Centaur	Centaur	
erkling	erkling	
kappa	kappa	
nundu	nundu	

pogrebin	pogrebin	погребать
ramora	ramora	
tebo	tebo	
troll	troll	
yeti	yeti	